

TIBBIYOTDA TALABALARNING YUVENIL REVMATOID ARTRIT, ETIOPATOGENEZI TASHXIS KASALLIKLARIDA BO'G'IMLARNING ANATOMIK VA FUNKSIONAL DAVOLASHNING METODIK XUSUSIYATLARI

Normatov Jasur Javli o'g'li

Kimyo xalqaro universiteti tadqiqotchisi

jasurnormatov443@mail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13888720>

Annotatsiya. Maqolada tibbiyotda talabalarning yuvenil revmatoid artrit, etiopatogenezi tashxis kasalliklarida bo'g'imlarning anatomik va funksional davolashning metodik xususiyatlari, yuvenil revmatoid artrit, etiopatogenezi tashxis mezonlarini qiyosiy tashxis, davolash usullari, profilaktikasi hamda revmatizmning tarqalishi, hozirgi vaqtda kasallinishning davolash yo'llari, kasallanish etiologiya va patogenezi, infeksiyon faktorlar bilan bog'liqligi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: yuvenil revmatoid, revmatizmning tarqalishi, davolash yo'llari, klinik belgilari, tashxis mezonlari, qiyosiy tashxis, tibbiy-didaktik yondashuv.

Annotation. In the article, the methodical features of anatomical and functional treatment of joints in the diagnosis of diseases of juvenile rheumatoid arthritis, etiopathogenesis of students in medicine, comparative diagnosis, treatment methods, prevention and spread of rheumatism, methods of treatment of the disease, etiology of the disease, juvenile rheumatoid arthritis, etiopathogenesis and pathogenesis, the connection with infectious factors.

Key words: juvenile rheumatoid, spread of rheumatism, treatment methods, clinical symptoms, diagnostic criteria, comparative diagnosis, medical-didactic approach.

Аннотация. В статье рассмотрены методические особенности анатомо-функционального лечения суставов при диагностике заболеваний ювенильного ревматоидного артрита, этиопатогенез у студентов-медиков, сравнительная диагностика, методы лечения, профилактика и распространение ревматизма, методы лечения заболевания, этиология, течения заболевания, ювенильный ревматоидный артрит, этиопатогенез и патогенез, связь с инфекционными факторами.

Ключевые слова: ювенильный ревматоидный артрит, распространение ревматизма, методы лечения, клиническая симптоматика, критерии диагностики, сравнительная диагностика, медико-дидактический подход.

Kirish. Tibbiy ta'lim sifatini metodik oshirish, kompetensiyaviy yondashuvni joriy etish, real tibbiyot muhitida amaliy kasbiy-ko'nikmalarni rivojlantirish imkonini beradigan klinik-mediateknologiyalarni tatbiq etish, tibbiyot xodimlarining ijtimoiy-madaniy, inklyuziv prizmadagi metodik kasbiy kompetensiyalar modelini ishlab chiqishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlarga e'tibor berilmoqda. Jahon ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasalarida tibbiyot ta'limida klinik fanlarga asoslangan innovatsion pedagogik yondashuvlardan foydalanish, raqamli texnologiyalar transformatsiyasiga asoslangan uzluksiz tibbiyot ta'limi texnologiyalarini takomillashtirish, global salomatlik dasturlari (Horizon health), tadqiqotlarga yo'naltirilgan ta'lim asosidagi tibbiy klasterlarni (Health Cluster) yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Dunyodagi globallashuv va texnologik taraqqiyot natijasida tibbiy ta'limning raqamli transformatsiyasiga asoslangan innovatsion strategiyalar

amaliyotga keng joriy etilmoqda. Ta'lim jarayonini integratsiyalash, ehtiyojlarga asoslangan individual tibbiy ta'lim traektoriyalarini takomillashtirish orqali bo'lajak bolalar tibbiyot mutaxassislarida o'rganish va ishlash uchun zarur bo'lgan universal kompetensiyalarni, kreativ va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiluvchi infratuzilma va texnologik resurslar qo'llab-quvvatlanmoqda. Bu o'z navbatida, klinik fanlarni kollektiv va o'qitish modellarini tatbiq etishning tibbiy-metodik imkoniyatlaridan amaliyotda foydalanish bo'yicha samarali ishlarni olib borishga imkon beradi.

Adabiyotlar tahlili va metodologiyasi. O'z navbatida bu uzluksiz tibbiy ta'lim imkoniyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida", 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son "2022–2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida" Farmonlari 2019 yil 6 maydagi PQ-4310-son "Tibbiyot va farmasevtika ta'limi va ilm-fani tizimini yanada rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2021 yil 25 maydagi PQ-5124-son "Sog'liqni saqlash sohasini kompleks rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida"gi Qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishda ushbu maqola muayyan darajada xizmat qiladi. 2018 yilda Ashurova D.T., Tursunova O.A., Axrarova N.A., Mambetkarimov G.A Bolalar kasalliklari propedevtikasi nomli darsligini nashr etilishi, 2012 yil A.Daminov, B.T.Xalmatova U. R. Boboeyvalar tomonidan Bolalar kasalliklari nomli darslik, 2014 yilda Axmedova D.I., Shamansurova E.A., Maxkamova G.G., Ishniyazova N.Dlar tomonidan "Pitanie detey grudnogo i rannego vozrasta" nomli darslikni nashr etilishi muhim ahamiyatga ega.

Xorijiy olimlar 2010 yilda Lejnina I. V., Podlevskix T. S., Tokarev A. N. tomonidan "Kliniko-funksionalnie osobennosti novorojdennix" nomli darslik, 2011 yilda V.A.Kelsev tomonidan "Propedevtika detskix bolezney" nomli darslik 2006 yilda T.V.Kapitan tomonidan yaratilgan "Propedevtika detskix bolezney s uxodom za detmi" nomli darslik, 2009 yilda Mazurin A.V., Voronsov I.M tomonidan "Propedevtika detskix bolezney" nomli darslik. 2008 yilda Geppe N.A., Podchernyaevoy N.S.lar tomonidan "Propedevtika detskix bolezney" nomli darslikning yaratilishi tibbiy OTM uchun muhim ahamiyatga ega.

Bugun butun dunyo raqamli tibbiyot olamida revmatik kasalliklar (RK) rivojlanishining sabablari va mexanizmlari haqidagi g'oyalarda sezilarli o'zgarishlar yuz berdi. Reaktiv artropatiya bilan og'rikan bemorlarning soni sezilarli darajada oshdi, bu haqiqatan ham balog'atga yetmagan revmatoid artritga o'tishga tahdid soladi. Klinik revmatologiya va immunologiyaning ilmiy yutuqlari bolalarda turli tabiatdagi bo'g'im kasalliklarini tashxislash va davolashning yangi usullarini ishlab chiqish va joriy etish imkonini berdi.

Pediatrlar ko'pincha tanadagi tizimli buzilishlar bilan birgalikda bo'g'inlar va mushak-skelet tizimining kasalliklari bilan shug'ullanishlari kerak. RKda yallig'lanishli me'zonlar degenerativ va metabolik o'zgarishlar bilan birga keladi.

Bolalarda turli xil osteo va xondropatiyalar ham tez-tez kuzatiladi, bu yallig'lanish kasalliklari kabi erta tashxis qo'yish va tegishli davolanishni talab qiladi. So'nggi o'n yillikda RB bo'lgan bolalarda osteopeniya va osteoporozning oldini olish va davolash muammosi ayniqsa dolzarb bo'lib qoldi.

Bolalarda immunitet tizimi butun bolalik davrida rivojlanish, shakllanish va shakllanish holatida ekanligi aniqlandi. Shunga ko'ra, immunitet tizimining rivojlanishidagi tanqidiy

davrlar (yangi tug‘ilgan chaqaloqning yoshi, 3-6 oylik, qon ko‘rsatkichlarining “ikkinchi krossoveri” davri, o‘smirlik davri), zo‘ravon sharoitlar (immunodiatelar) bilan namoyon bo‘ladi. Immunopatologik reaksiyalarni qo‘zg‘atishi mumkin harakatlar va kasalliklar.

Muhokama. Ushbu masalalarni tushunish bilan bolalarda RK rivojlanishida autoimmün diatezning rolini baholash va profilaktika choralarini ishlab chiqish uchun haqiqiy imkoniyat paydo bo‘ldi. Tayanch-harakat tizimining ishtiroki bilan yuzaga keladigan tizimli kasalliklar bilan bir qatorda, yallig‘lanishli va yallig‘lanishsiz bo‘g‘imlarning boshqa kasalliklari ham juda keng tarqalgan. Bo‘g‘imlarning anatomik va funksional xususiyatlari. Bo‘g‘im suyaklarning harakatchan birikmasi bo‘lib, xaftaga bilan qoplangan bo‘g‘imli suyak sirtlari, sinovial suyuqlikni o‘z ichiga olgan bo‘g‘im bo‘shlig‘i va artikulyar kapsula mavjudligi bilan tavsiflanadi. Qo‘shimchani anatomik elementlari ligamentlar va xaftaga tushadigan menisklardir. Ushbu turdagi bo‘g‘im diartroz yoki sinovial bo‘g‘im deb ataladi. Ularning vazifalari vosita va qo‘llab-quvvatlashdir. Bo‘g‘imlarning yana bir turi - amfiartroz. Ularda artikulyar suyak yuzalari tolali xaftaga bilan qoplangan, bo‘g‘im bo‘shlig‘i umurtqali tanalar orasidagi kabi yo‘q yoki pubik bo‘g‘imdagi kabi tor bo‘shliq bilan ifodalanadi. Ushbu bo‘g‘imlarda sinovial membrana va sinovial suyuqlik yo‘q.

Amfiartrozlar (ular ham xaftaga tushadigan bo‘g‘imlar) faol emas, asosan tananing bir qismining barqarorligini ta‘minlaydigan funktsiyani bajaradi. Sinartroz - bu suyaklarning uzluksiz bog‘lanishi. Bu skeletning qattiqligi va qo‘llab-quvvatlanishini ta‘minlaydigan sobit bo‘g‘imlardir. Suyaklarning artikulyar yuzalarining shakliga ko‘ra diartroz yetti turga bo‘linadi: 1) tekis bo‘g‘imlar (masalan, karpal va tarsal), ulardagi harakatlar faqat bitta tekislikda mumkin; 2) sharsimon bo‘g‘imlar (masalan, son va yelka). Ular barcha turdagi harakatlarning ko‘proq erkinligini ta‘minlaydi (dumaloq harakatlar, fleksiyon va kengayish, o‘g‘irlash va tortish); 3) elliptik bo‘g‘imlar, bunda bo‘g‘imli uchlaridan biri ellips shaklida, ikkinchisi esa mos keladigan bo‘shliq shaklida bo‘ladi. Natijada, bu bo‘g‘imlardagi harakat doirasi cheklangan, ya‘ni. sferik bo‘g‘imlar bilan solishtirganda, ularda dumaloq harakatlar mumkin emas. Bu bo‘g‘imlar guruhiga metakarpofalangeal va radiokarpal bo‘g‘imlar kiradi; 4) qadah bo‘g‘imlari, bunda bir bo‘g‘im kopen shakli bo‘yicha lasan (bobin) ga o‘xshash shisha, ikkinchisi - botiq bo‘g‘im uchi - uning shakliga mos keladi. Ushbu bo‘g‘imlar guruhining vakillari qo‘l va oyoqlarning interfalangeal bo‘g‘imlari bo‘lib, ularda harakatlar faqat bitta tekislikda (fleksiyon va kengayish) mumkin; tirsak qo‘shimchasi ham blok shaklidagilarga tegishli. 5) aylanuvchi (g‘ildirak shaklidagi bo‘g‘imlar) - misol sifatida atlasning oldingi yoyi va ko‘ndalang ligamentdan hosil bo‘lgan halqadan, shuningdek, odontoid jarayondan iborat median atlanto-aksial bo‘g‘imlar mavjud. Halqaga kiritilgan va atlas halqasi aylanadigan chechak vazifasini bajaradigan servikal umurtqaning IT. Tirsak qo‘shimchasidagi radioulnar birikma ham bo‘g‘imlarning aylanadigan turiga tegishli bo‘lishi kerak (radiusning boshi halqali ligamentda aylanadi); 6) egar bo‘g‘imlari - tipik vakili bosh barmog‘ining karpometakarpal bo‘g‘imi; sagittal va frontal tekisliklarda dumaloq harakatlar mumkin; 7) kondilli bo‘g‘imlar (ularning juft kondillari bor - konveks va konkav); Kondilyar bo‘g‘imlarga tizza bo‘g‘imi misol bo‘ladi.

Sinovial membrana integumentar, kollagen va elastik qatlamlardan tashkil topgan biriktiruvchi to‘qimadir. To‘g‘ridan-to‘g‘ri artikulyar sirt bilan chegaradosh bo‘lgan sinovial membrana sinoviositlarning uzluksiz qatlamidan hosil bo‘ladi, ya‘ni. artikulyar xaftaga tushmaydigan sinovial hujayralar. Sinoviositlar (ixtisoslashgan fibroblastlar) 1-3 qatlamda alohida joylarda joylashgan bo‘lib, sinovial membrananing boshqa joylari asosiy modda

(matritsa) va tolalardan iborat bo'lgan biriktiruvchi to'qimalarning hujayralararo moddasi bilan ifodalanadi. Hujayralararo bo'shliqda qon va limfa tomirlari, neon uchlar mavjud.

Morfologik tuzilishiga ko'ra sinoviositlarning ikki turi ajratiladi: A tipi va B tipi.

A tipidagi hujayralar makrofaglar funksiyalarini bajaradi, ko'p sonli sitoplazmatik organellalarni o'z ichiga oladi. Mexanik kuchlanish natijasida qo'shma bo'shliqda muqarrar va doimiy ravishda hosil bo'ladigan hujayra va to'qimalarning parchalanishi mahsulotlarini yo'q qilishni amalga oshiradigan.

B tipidagi hujayralar fibroblastlarga o'xshaydi va sezilarli endoplazmatik retikulumga ega. Sinovial membranada boshqa hujayralar ham mavjud bo'lib, gpost davrida semirib ketgan, bitta leykotsitlar, immunologik muhim vazifani bajaradigan detritga o'xshash hujayralar mavjud. Sinovial membrana qo'shma bo'shliqni to'ldiradigan va xaftaga ovqatlanishida muhim rol o'ynaydigan sinovial suyuqlik (modifikatsiyalangan plazma ultrafiltrat) ishlab chiqaradi. Sinovial suyuqlikning asosiy funksiyalarini ajratish mumkin: metabolik, tayanch-harakat va trofik: Metabolik bo'g'im bo'shlig'i va tomirlar to'shagining mazmuni o'rtasidagi almashinuvdan, shuningdek, begona omillar va bir qator autoantigenlarni yo'q qilishdan iborat. Tayanch-harakat funksiyasi bo'g'imlarning biologik moylanishini chiqarish bilan bog'liq. artikulyar yuzalarning mukammal siljishini ta'minlaydi.

Trofik funktsiya eng muhim energiya moddalarini xaftaga tushadigan to'qimalarga tashishdir. Sinovial membrana ichkariga kiradigan, yog o'z ichiga olgan o'simtalar (burmalar) hosil qiladi. Trikotaj bilan ular kapsulaning qalinlashgan qismlari kabi suyaklar orasiga to'qiladi. Kapsulaning tolali tuzilmalarining (tendonlar, ligamentlar bilan) periosteum va suyakka zich biriktirilgan joyi entezis deb ataladi. Artikulyar xaftaga gialin xaftaga kiradi, unda qon va limfa tomirlari bo'lmaydi, innervatsiya yo'q. Xaftaga qalinligi 1 dan 6-7 mm gacha o'zgarib turadigan bo'g'im turiga va undan keladigan funksional yukga bog'liq. U ko'k rangga ega oq rangga ega. Bolalar va yoshlarda xaftaga yuzasi silliq, yaltiroq, oson siqiladi, yoshi o'tgan sari xaftaga qattiqlashadi, shaffofligi va elastikligini yo'qotadi, sarg'ish rangga ega bo'ladi. Xuddi shunday o'zgarishlar bo'g'imlarda patologik jarayonlarda rivojlanadi.

Tayanch-harakat tizimiga muskullar va tendonlar kiradi. Qo'shimchani kesib o'tadigan mushaklar uni normal harakatlanish bilan ta'minlaydi; bir yo'nalishda kuchli harakat esa antagonist mushaklarning bo'shshishi bilan boshqariladi. Mushaklarning muvozanatli o'zaro ta'siri bo'g'imdagi harakatni ham cheklaydi, ham kuchaytiradi. Tendonlar mushaklarni suyakka mahkam ushlab turadi. Ko'pgina tendonlarda, ayniqsa yuqori harakatlanish oralig'ida, bo'g'imlarning sinoviumiga o'xshash va oson sirpanish imkonini beruvchi g'iloflar mavjud. Har bir alohida sinovial bo'g'imning harakatchanligi va barqarorligi artikulyar yuzalarning shakliga, kapsulaning mustahkamligiga, bo'g'im orqali harakatlanadigan mushaklarga va atrofdagi tuzilmalarning mavjudligiga bog'liq.

Natija. Tayanch-harakat tizimi patologiyasi bo'lgan bemorni tekshirganda, tayanch-harakat tizimining buzilishining kelib chiqishi va lokalizatsiyasini aniqlaydigan bir qator atamalar qo'llaniladi Artralgiya - bo'g'imda paydo bo'ladigan og'riq, qoida tariqasida, bo'g'imda sezilarli o'zgarishlar bo'lmaydi. Artrit / artropatiya ob'ektiv ravishda aniqlangan qo'shma o'zgarishdir. Kondropatiya - bu turli xil kelib chiqadigan patologik jarayon bo'lib, asosan xaftaga tushadigan tuzilmalarda, uning yo'q qilinishiga va yo'qolishiga olib keladi. Monoartrit - faqat bitta bo'g'imning artriti. Oligoartrit - ikki-to'rt bo'g'imga ta'sir qiluvchi artriti. Poliartrit - bu to'rt dan ortiq bo'g'im yoki bo'g'imlar guruhini ta'sir qiladigan artriti.

Sinovit - klinik ko'rinishlarga ko'ra sinovial qo'shimchani aniq yallig'lanishi. Kapsulit - qo'shma kapsulaning yallig'lanishi (kasalligi). Tenosinovit - bu tendon qobig'ining yallig'lanishi. Tendinit - bu tendonning yallig'lanishi. Bursit - synovial qopning yallig'lanishi. Entezopatiya - tendonlar va ligamentlarning suyakka biriktirilishi sohasidagi yallig'lanish / shikastlanish. Miopatiya - bu mushaklarning kasalligi / shikastlanishi. Mioziti - bu mushaklarning yallig'lanishi. Subluksatsiya - artikulyar yuzalar aloqada bo'ladi, lekin ularning muvofiqligi buziladi. Dislokatsiya - qo'shma aloqaning to'liq yo'qolishi. Mushak-skelet tizimining lezyonlari belgilari juda xilma-xildir: og'riq, qattqlik, shishish, bo'g'imlarning deformatsiyasi, yallig'lanish kasalliklarida tizimli jarayonning belgilari.

Xulosada sifatida shuni aytish lozimki So'nggi yillarda dunyoning barcha mamlakatlarida bolalarning yuqumli bo'lmagan kasalliklarga, shu jumladan revmatik kasalliklarga chalinish darajasi sezilarli darajada oshdi. RP ning ilmiy va amaliy tibbiyotdagi ahamiyati ularning umumiy aholi orasida tarqalishining o'sishi, nogironlikning tez rivojlanishi va erta tashxis qo'yishning qiyinchiliklari bilan belgilanadi. Ko'pgina mamlakatlardagi revmatologlar ushbu kasalliklar guruhi atrofida yuzaga kelgan vaziyatdan xavotirda. So'nggi yillarda davomida RKlar hali ham bolalar revmatologik patologiyasi tarkibida muhim o'rin egallaydi. O'z vaqtida tan olinmagan og'ir shakllar tez-tez uchrab turadi. Birlashtiruvchi to'qimalarning diffuz kasalliklari va reaktiv artropatiyalar. bolalar va o'smirlarning 0,3% dan 0,5% gacha ta'sir qiladi, bemorlarning yarmidan ko'pida doimiy funktsional buzilishlar bilan birga keladi. Amalda, bolalikdagi SBST kattalarnikiga qaraganda ancha og'ir ekanligi isbotlangan, chunki visserit erta rivojlanadi, bu ko'p hollarda kasallikning noqulay natijasini va nogironlikning yuqori xavfini belgilaydi. Hozirgi vaqtda mahalliy diagnostika bazasi, jumladan, virusologik, bakteriologik va immunologik tadqiqot usullarining zamonaviy texnologiyalarini joriy etish dolzarb hisoblanadi.

INNOVATIVE References:

1. Mirziyoyev Sh.M. Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik- har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak. 2017 y, 104 bet. O'zbekiston matbuot va axborot agentligining –T.: O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyi.
2. Mirziyoyev Sh.M. Buyuk kelajagimizning mard va olijanob xalqimiz bilan birga quramiz. 2017 y. 488 bet. O'zbekiston matbuot va axborot agentligining –T.: O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyi.
3. Mirziyoyev Sh.M. Erkin va farovon, demokratik O'zbekiston davlatini birgalikda barpo etamiz. 2016 y. 56 bet. O'zbekiston matbuot va axborot agentligining –T.: O'zbekiston nashriyot matbaa ijodiy uyi.
4. Ashurova D.T., Tursunova O.A., Axrarova N.A., Mambetkarimov G.A Bolalar kasalliklari propedevtikasi. ToshPTI. Darslik .T.: 2018 yil.
5. Kliniko-funksionalnye osobennosti novorojdenных: uchebnoe posobie dlya studentov meditsinskix vuzov / sost.: Lejnina I. V., Podlevskix T. S., Tokarev A. N.: - Kirov: Kirovskaya gosudarstvennaya meditsinskaya akademiya. 2010. – 82 s.
6. Propedevtika detskix bolezney: uchebnik dlya studentov pediatricheskix fakultetov meditsinskix vuzov. Rostov n/ D.: Feniks. 2011. - 573 s 7.
7. Propedevtika detskix bolezney s uxodom za detmi / T.V.Kapitan - 3- ye izdanie. dop. - M.: MEDpress-inform, 2006. - 704 s. 8.

8. Propedevtika detskix bolezney. Mazurin A.V., Voronov I.M., 2 oe izdanie Sankt. P.: 2009.
9. Pitaniye detey grudnogo i rannego vozrasta: uchebnoe posobie/Axmedova D.I., Shamansurova E.A., Maxkamova G.G., Ishniyazova N.D. – T.: – 2014. – 270 s.
10. Rost i razvitie detey (usulicheskoe rukovodstvo), Ministersvo Zdravooxraneniya Respubliki Uzbekitsan. TashPMI. T.: 2006 yil. 434b.
11. Propedevtika detskix bolezney/Pod red. Geppe N.A., Podchernyaevoy N.S.: uchebnik dlya studentov meditsinskix vuzov. - M.: GEOTAR-Media, 2008. - 464 s.
12. A.Daminov, B.T.Xalmatova U. R.Boboeyva. Bolalar kasalliklari. Darslik T.: Tafakkur bostoni nashriyoti. 2012 yil. 334 bet
13. <http://www.pediatr-russia.ru>
14. <http://med-study.ru>
15. <http://www.pediatrics-nmo.com>

INNOVATIVE
ACADEMY